

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyazov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК: 616.214.4/216.2-002:616.315-007.254-07-616-053.2

МАХКАМОВА Nigora Ergashevna

DSc, professor

NABIYEVA Djamila Malikovna

Assistant

NORMURADOV Nodirjon Alisherovich

student

Tashkent State Stomatology Institute

DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE

For citation: Makhkamova E. Nigora, Nabyeva M. Djamila, Normoradov A. Alisherovich. Diagnosis of pathology of the nasal cavity and paranasal sinuses in children with congenital cleft lip and palate // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.197-208

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710053>

ANNOTATION

This scientific article presents data from a study of 315 children with congenital cleft lip and palate, and also analyzes the relationship between maxillofacial anomalies, in particular congenital cleft lip and palate, and pathological changes in the condition of the nasal cavity and paranasal sinuses in this population children.

Key words: external nose, intranasal structures, paranasal sinuses, nasal functions, congenital cleft lip and palate, children.

МАХКАМОВА Нигора Эргашевна

д.м.н., профессор

НАБИЕВА Джамила Маликовна

ассистент

НОРМУРАДОВ Нодиржон Алишерович

студент

Ташкентский государственный стоматологический институт

ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье приведены данные результатов исследования 315 детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба, а также проанализированы взаимосвязь челюстно-лицевой

аномалии, в частности, врожденной расщелиной верхней губы и неба и патологических изменений состояние полости носа и околоносовых пазух у данного контингента детей.

Ключевые слова: наружный нос, внутриносовые структуры, околоносовые пазухи, функции носа, врожденная расщелина верхней губы и неба, дети.

МАХКАМОВА Нигора Эргашевна

т.ф.д., профессор

НАБИЕВА Джамила Маликовна

ассистент

NORMURADOV Нодиржон Алишерович

студент

Тошкент давлат стоматология институти

ЮҚОРИ ЛАБ ВА ТАНГЛАЙИ ТУҒМА КЕМТИКЛИ БОЛАЛАРДА БУРУН ВА БУРУН ЁНДОШ БЎШЛИҚЛАРИ ПАТОЛОГИЯСИНИ ТАШХИСЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада юқори лаб ва танглайи туғма кемтикли 315 нафар болалар иштирокида ўтказилган тадқиқот маълумотлари тақдим этилган, шунингдек, ушбу гуруҳ болаларида юз-жағ аномалиялари, хусусан, юқори лаб ва танглай туғма кемтиги ҳамда бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари ҳолатидаги патологик ўзгаришлар ўртасидаги боғлиқлик таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ташқи бурун, бурун ичидаги тузилмалар, бурун ёндош бўшлиқлари, бурун функциялари, туғма лаб ва танглай кемтиги, болалар.

В мире проводится ряд научных исследований, направленных на изучение проблемы заболеваемости воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух у детей, это особенно выражается при врожденной расщелине губы и неба. Грубые врожденные пороки черепно-лицевой области в связи с тяжестью связанных с ними анатомических и функциональных нарушений, а также из-за увеличивающейся их частоты в популяции являются одной из важных проблем медицины. Рост числа выявляемых пациентов с врожденными аномалиями обусловлен не только увеличением количества тератогенных и генетических факторов, влияющих на внутриутробное развитие плода, но и расширением возможностей диагностики, которая позволяет дать полную клинко-рентгенологическую характеристику врожденных деформаций лицевого черепа. Клиницисты, как правило, сталкиваются с конечными стадиями процессов, начавшихся в антенатальном периоде или раннем детском возрасте, при которых нарушение роста и развития одних отделов лицевого скелета и черепа сопровождается компенсаторными изменениями других. Возможность реконструкции нормального состояния черепно-лицевой области и социальной адаптации носителей пороков повысила интерес врачей к этой проблеме.

Для успешного решения проблем лечения патологии носа у детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба, наряду с другими факторами, необходимо учитывать состояние околоносовых пазух. Однако таких данных в литературе мало. В практике черепно-лицевой хирургии, как следует из литературы [1, 6, 10, 11], приходится сталкиваться хроническим и воспалительными процессам и в придаточных пазухах носа, аномалиями их формы и размеров, наличием различных образований в пазухах, которые сказываются на ходе оперативного вмешательства и его последствия. По этому остаются открытыми важные вопросы тактики оперативного лечения с учетом патологически и анатомически измененных околоносовых пазух, состояние которых во многом определяет успех реконструктивных и пластических операций. Из анализа литературы следует, что в нашей стране имеются отдельные немногочисленные сведения по данной проблеме [2, 4, 5, 7, 8, 10], основная масса которых включает проблемы рентгенодиагностики. Однако вся совокупность литературных

данных не дает окончательных рекомендаций об особенностях устранения пороков развития лицевого черепа, учитывающих состояние и строение полости носа и околоносовых пазух. Осознавая важность этой проблемы, мы и поставили своей задачей досконально изучить те изменения полости носа и синусов, которые сопровождают каждую группу тяжелых дискраний, определить, как их состояние влияло на последствия лечения и предложить особенности в тактике лечения детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба, предотвращающие осложнения при лечении.

Реабилитация пациентов с расщелиной губы и неба представляет собой процесс, который происходит от рождения до взрослой жизни и включает в себя команду из многих специалистов [3, 7, 9, 12].

С учетом изложенного выше следует отметить, что проблема врожденной расщелины губы и неба остается по-прежнему актуальной.

Должным образом не отражены особенности проявления патологии полости носа и околоносовых пазух, тактики хирургического лечения при ВРГН, динамики изменений при консервативном лечении. Требуется уточнение показаний, характера, объема, последовательности и сроков проведения хирургического лечения патологии ЛОР органов у больных ВРГН. Следовательно, проблема изучения формирования и течения нарушений в ЛОР органах у детей с ВРГН является одной из значимых задач медицины, в том числе оториноларингологии.

Целью исследования: совершенствование диагностики патологии носа и околоносовых пазух у детей с врожденной расщелиной губы и/или неба с определением тактики их лечения в периоды до-, во время и после коррекции аномалии.

Материалы и методы исследования: представлен 315 детьми в возрасте от 1 месяца до 18 лет (174 мальчика и 141 девочка) с ВРГН находившихся на обследовании и лечении в клиниках детской хирургической стоматологии, поликлинике хирургической стоматологии ТГСИ, а также в отделении ЛОР болезней многопрофильной клиники ТМА за период с 2020 по 2023 год. Материал исследования был разделен на пять групп исследования, в зависимости от коррекции аномалии, влияющей на состояние носа и околоносовых пазух (рис.1).

Рис.1. Распределение больных по группам исследования с возрастной характеристикой

При распределении по группам исследования мы ориентировались на этапы хирургической коррекции аномалии, соответственно группы различались по особенностям аномалии, так в первой группе все дети были с врожденной расщелиной губы и неба, что давало возможность нам оценить состояние структур носа и околоносовых пазух – 62 детей были на первом этапе реконструкции. Во второй группе 38 детей с ВРГН были на втором этапе

реконструктивных операций и 18 детей с изолированной расщелиной неба (ВРН) – для детей с ВРН этой группы вейлопластика является первым этапом операций. Дети с ВРГН (n=72) на этапе пластики твердого неба составили третью (53 детей были на третьем этапе операции в связи с ВРГН и 19 больных с ВРН на втором этапе операции пластики неба). В четвертой группе – 64 детей с ВРГН находились на этапе пластики альвеолярного отростка верхней челюсти. Дети с ВРГН пятой группы были на этапе реконструктивных коррекции аномалии с ВРГН.

Анализ полового состава групп исследования показал достаточно равномерное половое распределение с незначимым преобладанием детей мужского пола (табл. 1).

Таблица 1.

Характеристика полового состава в группах исследования (n/%)

	I группа	II группа	III группа	IV группа	IV группа	Всего
Возраст средний	2,5 мес.	9,5 мес.	4,3 года	10 лет	15 лет	
Мальчики	30/48,4	33/59,0	43/59,7	34/53,1	34/55,7	174/55,2
Девочки	32/51,6	23/41,0	29/40,3	30/46,9	27/44,3	141/54,8
итого	62	56	72	64	61	315

Также проведена оценка групп исследования по видам аномалии в каждой группе и оценена тяжесть аномалии с влиянием на состояние носа и околоносовых пазух.

Всем больным проведен комплекс исследования включающий: изучение жалоб, истории развития болезни и жизни, оценка состояния органов и систем организма, отоскопия, эндоскопическая риноскопия и эпифарингоскопия, стомофарингоскопия, непрямая ларингоскопия.

Таблица 2.

Характеристика больных по виду аномалии и возрасту обследования

Возраст больных	группы	Вид расщелины (n/%)				Всего
		ВРГН			ВРН	
		оВРГН		дВРГН		
		правосторонняя	левосторонняя			
от 1 до 4 мес.	I группа	16/21,3	20/21,1	9/24,3	17/15,7	62 (100%)
от 8 до 11 мес.	II группа	10/13,3	14/14,7	7/18,9	25/23,1	56 (100%)
от 1,5 года до 7 лет	III группа	16/21,3	20/21,1	7/18,9	29/26,9	72 (100%)
от 8 до 12 лет	IV группа	18/21,3	22/23,2	5/13,5	19/17,6	64 (100%)
от 13 до 17 лет	V группа	15/20,0	19/20,0	9/24,3	18/16,7	61 (100%)
Всего		75/36,2	95/45,9	37/17,9	108/34,3	315 (100%)
		170/82,1				
		207/65,7				

Примечание:

оВРГН – односторонняя врожденная расщелина верхней губы и неба;

дВРГН – двухсторонняя врожденная расщелина верхней губы и неба.

МСКТ головы (выполнялась больным IV и V групп перед планированием костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти и перед выполнением вторичной хейлоринопластики) с 3^Д реконструкцией или МРТ головы. Проводили качественную оценку,

которая позволила оценить структурные особенности формирования носа и околоносовых пазух при врожденной расщелине губы и неба.

Распределение по типу аномалии с возрастной характеристикой периода обследования показали (таблица 2), что по обращаемости в клинику ВРГН составила 65,7%, ВРН – 34,3%. При этом распределение по видам расщелины ВРГН выявило, превалирование оВРГН что составило 82,1% при удельном весе дВРГН – 17,9%. Изучение оВРГН по стороне показала, что встречаемость расщелины справа и слева была почти одинаковой - справа 36,2%, слева 45,9%.

Эндоскопические исследования полости носа показали, что при ВРГН имелась выраженная деформация наружного носа: уплощение крыла носа на стороне расщелины, смещение его основания кнаружи и книзу, деформация кончика носа со смещением в сторону расщелины (рис. 2, таб.3). При этом при ВРН деформации наружного носа не выявлялась.

Таблица 3

Результаты эндоскопического обследования полости носа детей с аномалиями, полученные в ходе проведения трансоральной и трансназальной эндоскопии полости носа показали

Выявленная патология	ВРГН		ВРН (n/%)
	оВРГН (n/%)	дВРГН (n/%)	
Искривление перегородки носа	170/100	21/56,8	43/39,8
Ринит	170/100	37/100	108/100
Деформация наружного носа	170/100	37/100	-
Изменения преддверия полости носа с дисфункцией носового клапана	170/100	37/100	-
Сужение полости носа	170\100	37/100	72/66,7
Всего	170	37	108

Рисунок 2. А-деформация наружного носа у детей с оВРГН
Б-деформация наружного носа у ребенка с дВРГН

У всех детей с ВРГН, и одно- и двусторонними были выявлены изменения со стороны преддверия носа: уплощение, сужение, деформация преддверия носа на стороне врожденной патологии с дисфункцией носового клапана, при этом при односторонних – на здоровой стороне патологии со стороны преддверия полости носа не отмечалось. Изменения со стороны полости носа выявили значительное сужение полости носа за счет высокого стояния небных пластин, которое отмечено у всех пациентов ВРГН и у 66,6% детей с ВРН. Искривление носовой перегородки выявлено у всех детей с оВРГН и у 56,8% детей с дВРГН, стоит отметить,

что у 21,8% больных оВРГН выявлено S-образное искривление перегородки носа, у остальных в виде шипов и гребней. У больных с ИРН искривление носовой перегородки выявлено в 39,8% случаев при этом все они были в виде S-образного искривления.

Признаки ринита отмечены у всех больных с аномалиями ЧЛЮ, что обусловлено двумя факторами: попадание пищи при кормлении из полости рта в полость носа и наличие смешанного дыхания. При этом отмечено гиперемия слизистой оболочки полости носа, носовых раковин застойного характера. Отек чаще всего локализовался или был более выражен в нижних и медиальных отделах нижних носовых раковин. Интенсивность воспалительных изменений нарастали с возрастом ребенка очень интенсивно – так уже к 4 месяцам жизни при обследовании полости носа отмечалась умеренная гиперемия переднего конца и передней 1/3 нижней части средней носовой раковины. При оВРГН воспалительный процесс слизистой оболочки полости носа носил односторонний характер. При этом локализация воспалительного процесса зависела опять же от вида аномалии: так у пациентов с ВРН гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа и нижних носовых раковин визуализировались лишь в задних отделах, а у пациентов с оВРГН и дВРГН в воспалительный процесс была вовлечена слизистая оболочка нижних носовых раковин на всем протяжении.

Результаты проведенных исследований детей с врожденными расщелинами губы и неба в зависимости от этапов реконструкции аномалии. Согласно концепции лечения аномалий ЧЛЮ, реконструктивные операции по коррекции аномалии включали этапы: хейлоринопластика, проводимая в течении до 3 месяцев жизни больного - пластика мягкого неба осуществлялась в возрасте 6 месяцев – этап пластика твердого неба проводился - в возрасте 1 года, - пластика альвеолярного отростка в возрасте 10 лет – вторичная хейлоринопластика проводимая в 14-15 лет. Стоит отметить, что все этапы данной реконструкции проходили больные с ВРГН, больные же с ВРН не нуждались в проведении некоторых этапов хирургического лечения врожденного порока – это этап первичной хейлоринопластики, пластика альвеолярного отростка верхней челюсти и вторичной хейлоринопластики. Однако больные с ВРН были включены во все группы с целью оценки состояния носа, полости носа и околоносовых пазух в динамике.

Больные первой группы - n=62, средний возраст больных составил 2,5±0,55 месяца. В данной группе было 45 больных с ВРГН и 17 больных с ИРН. Обследование проводилось после операции через 6 месяцев. При обследовании были выявлены следующие изменения полости носа (таб.4).

В данной группе изменения структур полости носа оставались прежними без выраженных изменений, воспалительный процесс в полости носа сохранялся, только у детей после операции кроме застойной гиперемии и отека наблюдались слизисто-гнойное отделяемое в нижних носовых ходах, усиливающее воспалительный процесс. Так же были выявлены синехии в 25,8% случаях, которые выявлены у больных с оВРГН. Синехии располагались в переднем отделе полости носа между нижними отделами перегородки носа и нижней носовой раковиной.

Таблица 4

Результаты эндоскопического обследования полости носа детей I группы (n=62)

Выявленная патология	оВРГН (n/%) n=36	дВРГН (n/%) n=9	ВРН (n/%) n=17	Всего
Искривление перегородки носа	36/100	5/55,6	7/41,2	48/77,4
Ринит	36/100	9/100	17/100	62/100
Деформация наружного носа	36/100	9/100	-	45/71,0
Изменения преддверия полости носа с дисфункцией носового клапана	36/100	9/100	-	45/71,0

Сужение полости носа	36/100	9/100	11/64,7	56/73,0
Синехии в полости носа	16/44,4	-	-	16/25,8

Таким образом, в первой группе изменения со стороны полости носа сохранялись как и при первичном обследовании с присоединением синехий, форма наружного носа улучшалась, однако видимая деформация сохранялась.

Таблица 5
Результаты эндоскопического обследования полости носа детей II группы (n=56)

Выявленная патология	oВРГН (n/%) n=24	дВРГН (n/%) n=7	ВРН (n/%) n=25	Всего
Искривление перегородки носа	24/100	1/14,3	10/40,0	35/62,5
Ринит	24/100	7/100	20/80,0	51/91,1
Деформация наружного носа	8/33,3	7/100	-	15/26,8
Изменения преддверия полости носа с дисфункцией носового клапана	9/37,5	7/100	-	16/28,6
Сужение полости носа	10/41,7	7/100	16/64,0	33/58,9
Синехии в полости носа	11/45,8	-	-	11/19,6

Больные второй группы - n=56, средний возраст больных составил 9,5±1,5 месяца. Состав больных данной группы был представлен 31 больным с ВРГН и 25 больными ВРН. Обследование проводилось после операции через 6 месяцев. При обследовании были выявлены следующие изменения полости носа (таб.5).

В данной группе изменения структур полости носа сдвинулись в сторону улучшения: искривление носовой перегородки составило 62,5%, уменьшились выраженная деформация наружного носа до 26,8%, случаи сужения полости носа оставались ещё на достаточно высоком уровне – составив 58,9%. Так же воспалительные явления в полости сохранялись незначительно уменьшившись – 91,1%.

Таким образом, во второй группе изменения структуры со стороны полости носа уменьшались с сохранением воспалительных явлений в слизистой полости носа.

Больные третьей группы - n=72, средний возраст больных составил 4,3±2,75 лет. В данной группе было 43 больных с ВРГН и 29 больных с ВРН. Обследование проводилось после операции через 6 месяцев. При обследовании были выявлены следующие изменения полости носа (таб.6).

Таблица 6
Результаты эндоскопического обследования полости носа детей III группы (n=72)

Выявленная патология	oВРГН (n/%) n=36	дВРГН (n/%) n=7	ВРН (n/%) n=29	Всего
Искривление перегородки носа	36/100	1/14,2	12/41,4	49/68,1
Ринит	10/27,8	2/28,6	6/20,7	18/25,0
Деформация наружного носа	15/41,7	7/100	-	22/79,0
Изменения преддверия полости	20/55,6	7/100	-	27/37,5

носа с дисфункцией носового клапана				
Сужение полости носа	36/100	7/100	18/62,1	61/84,7
Синехии в полости носа	17/47,2	-	-	17/23,6

В данной группе изменения структур полости носа претерпели значительных изменений: удельный вес деформаций наружного носа увеличился за счет вторичной рубцовой деформации и составил 79,0%, так же частота искривления носовой перегородки и сужения полости носа оставались на высоком уровне, встречаемость которых составила 68,1% и 84,7% соответственно. Стоит отметить прогресс в значительном снижении явлений ринита – что составило 25,0%.

Таким образом, в третьей группе изменения были выраженными в плане её структуры с уменьшением частоты воспалительных явлений в слизистой полости носа.

Больные четвертой группы - n=64, средний возраст больных составил 10±2,2 лет. В данной группе было 45 больных с ВРГН и 19 больных с ВРН. Обследование проводилось после операции через 6 месяцев и включало кроме эндоскопического исследования и КТ носа и околоносовых пазух. При обследовании были выявлены следующие изменения полости носа (таб.7).

В данной группе изменения структур полости носа усилились несмотря на проведенные реконструктивные операции, при этом на КТ были визуализированы костная часть полости носа, которая выявила у всех больных укорочение сошника способствующая сужению полости носа и нарушению дыхания что проявлялось развитием хронического гиперпластического ринита, но чаще вазомоторного ринита, доля которого составила – 39,1%.

Таблица 7

Результаты обследования полости носа детей IV группы (n=64)

Выявленная патология	oВРГН (n/%) n=40	дВРГН (n/%) n=5	ВРН (n/%) n=19	Всего
Искривление перегородки носа	18\45,0	-	7\36,8	25\39,1
Деформация наружного носа	34\85,0	5\100	-	39\60,9
Изменения преддверия полости носа с дисфункцией носового клапана	33\82,5	5\100	-	38\59,4
Сужение полости носа	40\100	5\100	6\31,6	50\78,1
Синехии в полости носа	16\40,0	-	-	16\25,0
Укорочение сошника	40\100	5\100	19\100	64\100
Хронический ринит	18\45,0	-	7\36,8	25\39,1
Дефект неба	-	-	6\31,6	6\9,4

Таким образом, в четвертой группе изменения со стороны полости носа сохранялись, как и при первичном обследовании с формированием хронического ринита.

Больные пятой группы - n=61, средний возраст больных составил 15±1,88 лет. В данной группе было 43 больных с ВРГН и 18 больных с ВРН. Обследование проводилось после операции через 6 месяцев. При обследовании были выявлены следующие изменения полости носа (таб.8).

В данной группе выявлены значительные улучшения особенно касательно больных с ВРГН, так у них изменения структур носа максимально улучшились – у незначительной части больных сохранились синехии в полости носа – 7% больных. При этом более выраженные

изменения показала группа ВРН – доля хронического ринита в группе была достаточно высокой, что объяснялось сохранением искривления носовой перегородки и сужением полости носа.

Таблица 8

Результаты эндоскопического обследования полости носа детей V группы (n=61)

Выявленная патология	оВРГН (n/%) n=34	дВРГН (n/%) n=9	ВРН (n/%) n=18	Всего
Искривление перегородки носа	-	-	6/33,3	6/9,8
Хронический ринит	-	-	10/55,6	10/16,4
Деформация наружного носа	-	-	-	-
Изменения преддверия полости носа с дисфункцией носового клапана	-	-	-	-
Сужение полости носа	-	-	8/44,4	8/13,1
Синехии в полости носа	3/8,8	-	-	3/4,9

Таким образом, в пятой группе изменения со стороны полости носа значительно улучшились относительно группы ВРГН, с сохранением изменений в группе с ВРН, что требует более активного подхода к детям с аномалиями ВРН со стороны ЛОР специалистов в старшем школьном возрасте.

Результаты исследования компьютерно-томографических исследований носа и околоносовых пазух у детей с ВРГН проводилось на этапах реконструкции основной аномалии у детей IV и V групп, исследование показало идентичные изменения в обеих группах в околоносовых пазухах: concha bullosa, кисты и ограниченные полипы, укорочение сошника (табл. 9). При этом патология ОНП была невыраженной и протекала бессимптомно, не имея клинических проявлений.

Таблица 9

Данные КТ-исследований детей с ВРГН (IV и V группы)

Выявленная патология	оВРГН (n/%) n=74	дВРГН (n/%) n=14	ВРН (n/%) n=19	всего n=107
Повышение пневматизации переднего конца средней носовой раковины	26/35,1	4/28,6	-	30/28,0
Наличие воспалительных заболеваний ППН в анамнезе	22/29,7	4/28,6	-	26/24,2
Кисты верхнечелюстных пазух	8/10,8	-	-	8/7,5
Полипы ППН	4/5,4	2/14,3	6/31,6	12/11,2
Укорочение сошника	74/100	14/100	19/100	107/100

Вывод: Особенности состояния структур полости носа у детей с ВРГН явились конхобуллез средних носовых раковин при сквозных ВРГН (n=207, 65,7%), компенсаторная

гипертрофия задних концов нижних носовых раковин при изолированной расщелине мягкого неба (n=79, 25,1%) и асимметрия расположения ППН при односторонней сквозной ВРГН (оВРГН) (n=170, 53,97%), у детей ВРГН при устранении аномалии в старшем возрасте (от 13 до 17 лет) выявлены атрофические изменения слизистой оболочки полости носа (n=61, 19,4%). Воспалительные явления в виде катарального застойного ринита наблюдались у всех детей с ВРГН (n=315, 100%), что свидетельствует о превалирующем влиянии заброса пищи на слизистую полости носа над аномалией, наличие искривленной перегородки носа у детей с одно- и двусторонней сквозной расщелиной верхней губы (дВРГН) и неба 95,9% (n=163) и 37,8% (n=14) соответственно, уплощение крыла носа у всех детей со сквозной ВРГН (n=207, 65,7%), у всех детей с ВРГН имеется укорочение сошника в задних отделах и сужение полости носа в 100% (n=315) случаев.

Динамика изменений патологии носа и околоносовых пазух в процессе коррекции основной аномалии выявила волнообразные изменения воспалительных процессов в полости носа на каждом этапе реконструкции с нивелированием к пятому этапу (со 100% до 16,4%). В связи с чем у детей с данной аномалией дисбиотические изменения в полости носа проявлялись выраженными нарушениями в зависимости от формы расщелины (оВРГН – 54,3%; дВРГН - 37%; изолированная расщелина неба - 59%) и этапа коррекции аномалии (I этап - 62%; II этап - 57%; III этап – 56,8%; IV этап - 49%; V этап - 13%): тяжелой степени (62%) на первом этапе реконструкции с хаотичными изменениями в динамике коррекции аномалии и приближаются к нормальным показателям лишь к завершающему этапу (нормоценоз 87%, 4 степень нарушений 13%).

Выявлено, что искривление перегородки носа на всех этапах операции по устранению аномалии остаётся на высоком уровне (60%). Форма носа частично восстанавливается после проведения первичной хейлоринопластики (83,5%). На этапах костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти и вторичной хейлоринопластики с одномоментной септопластикой снижается процентное количество детей с искривлением перегородки носа (37,5%), что приводит в свою очередь к восстановлению носового дыхания.

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Влияние хронических очагов инфекции в носоглотке и легких на функциональное состояние тромбоцитов у детей с врожденной расщелиной неба / М. З. Дусмухамедов [и др.] // *Stomatologiya*. - 2017. - Том 69, N4. - С. 54-55.
2. Дудник О. В. Анализ методов диагностики и лечения детей с двусторонней расщелиной губы и неба в период новорожденности: Обзор / О. В. Дудник, Ад. А. Мамедов, Ю. О. Волков, Г. Э. Оджагулиева и др. // *Вопросы практической педиатрии*. - М., 2020. - том 15 N3. - С. 65-70.
3. Дудник О. В. Применение информационных технологий в мультидисциплинарной реабилитации детей с расщелиной губы и неба : Тезисы XIX Российского конгресса «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» с международным участием (Москва, 20-22 октября 2020 г.) / О. В. Дудник // *Российский вестник перинатологии и педиатрии: научно-практический рецензируемый журнал* / ООО "Национальная педиатрическая академия науки и инноваций", Некоммерческая организация "Российская ассоциация педиатрических центров". - Москва: "Оверлей". - 2020. - Том 65 N 4 (Часть 2). - С. 377-380
4. Клинико-диагностическая значимость передней активной риноманометрии у детей с врожденной расщелиной губы и неба: научное издание / Д. М. Дусмухамедов [и др.] // *Медицинский журнал Узбекистана: научно-практический медицинский журнал* / Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. - Ташкент: Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. - 2019. - N 5. - С. 60-63

5. Насретдинова М. Т., Хайитов А. А. ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 1.
6. Насретдинова М. Т., Махмудова Н. Р., Хайитов А. А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ РИНОСИНУСИТОМ //The 5th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects”(October 24-26, 2021) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2021. 686 p. – 2021. – С. 122.
7. Насретдинова М. Т., Шодиев А. Э. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗА В КРОВИ У БОЛЬНЫХ С СУБАТРОФИЧЕСКИМ РИНИТОМ //ВВК 57. – 2020. – С. 136.
8. Насретдинова М. Т., Хайитов А. А. ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 1.
9. Радциг Е.Ю., Притыко А.Г., Богородицкая А.В., Сарафанова М.Е. Эндоскопическая диагностика патологии ЛОР-органов у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба // Материалы XIX съезда оториноларингологов России. – 2016. – С. 86-87.
10. Роль хронических очагов инфекции в носоглотке и легких на функциональное состояние тромбоцитов у детей с врожденной расщелиной неба/М.З. Дусмухамедов, А.А. Юлдашев, Ш.М. Дусмухамедов, И.Т. Худойбердиева. – 2021
11. Федин А.В., Тараканова С.Б., Васина М.А., Дасаева Е.А., Кусакина А.В. Коррекция носового дыхания у пациентов с врожденной расщелиной верхней губы и неба //В сборнике: Актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации больных. Материалы XIX юбилейной межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 40-летию ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 2017. С. 471-473.
12. Agarwal A, Marwah N. Assessment of the Airway Characteristics in Children with Cleft Lip and Palate using Cone Beam Computed Tomography. Int J Clin Pediatr Dent. 2016 Jan-Mar;9(1):5-9.
13. Bogomilsky M.R., Radtsig E.Ju., Pritiko A.G., Bogoroditskaya A.V. Auditory function status in different periods of childhood in patients operated on congenital cleft lip and palate in the first year of life // Материалы 18 Всемирного ринологического конгресса (Гонконг, 2017) – P.1052
14. Ertaş Ü, Ataol M. Evaluation of Nasal Airway Volume of Operated Unilateral Cleft Lip and Palate Patients Compared with Skeletal Class III Individuals. Cleft Palate Craniofac J. 2019 Jan;56(1):15-20.
15. Iwasaki T, Suga H, Minami-Yanagisawa A, Hashiguchi-Sato M, Sato H, Yamamoto Y, Shirazawa Y, Tsujii T, Kanomi R, Yamasaki Y. Upper airway in children with unilateral cleft lip and palate evaluated with computational fluid dynamics. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2019 Aug;156(2):257-265.
16. Mosmuller D, Tan R, Mulder F, Bachour Y, de Vet H, Don Griot P. The use and reliability of SymNose for quantitative measurement of the nose and lip in unilateral cleft lip and palate patients. J Craniomaxillofac Surg. 2016 Oct;44(10):1515-1521.

Статья поступила в редакцию 01.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 01.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Махкамова Нигора Эргашевна д.м.н., профессор кафедры Оториноларингологии, Ташкентский государственный стоматологический институт, г.Ташкент, Узбекистан. E-mail: lor_kaf@mail.ru, ORCID ID: 0000-0003-0064-9806

Набиева Джамила Маликовна ассистент кафедры Оториноларингологии, Ташкентский государственный стоматологический институт, г.Ташкент, Узбекистан. E-mail: 998973334501g@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-7971-007X

Information about the authors:

Makhkamova Nigora Ergashevna MD, Professor of the Department of Otorhinolaryngology, of Tashkent Stomatology Institute, Tashkent, Uzbekistan E-mail: lor_kaf@mail.ru, ORCID ID: 0000-0003-0064-9806

Nabiyeva Djamila Malikovna assistant of the Department of Otorhinolaryngology, of Tashkent Stomatology Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: 998973334501g@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-7971-007X

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Махкамова Н.Э. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Набиева Ж.М и Нормурадов Н.А.— сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Makhkamova N.E — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Nabiyeva J.M., Normuradov N. A — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000